

SOME ISSUES OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IN THE SYRDARYA REGION

Zokirjon U. Ummatov

Master student

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ABOUT ARTICLE

Key words: Hungry steppe, Quaternary proluvial and alluvial deposits, Turkestan range, Chatkal-Kuramin mountains, Syrdarya river, water sources, irrigated lands, ephemeral-saltwort steppe, irrigation, land fund sown areas.

Abstract: This article provides information about the physical and geographical conditions and the use of natural resources of the Syrdarya region.

Received:

Accepted:

Published:

SIRDARYO VILOYATIDA TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISHNING AYRIM MASALALARI

Zokirjon U. Ummatov

Magistrant

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: Och dasht, to'rtlamchi davrning prolyuvial va allyuvial yotqiziqlari, Turkiston tizmasi, Chotqol-Kuramin tog'lari, Sirdaryo daryosi, suv manbalari, sug'oriladigan yerlar, efemer-sho'r dasht, sug'orish, yer fondi ekin maydonlari.

Annotatsiya: Maqolada Sirdaryo viloyatining fizik-geografik sharoiti va tabiiy resurslaridan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зокиржон У. Умматов

Магистрант

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: Голодная степь, четвертичные пролювиальные и аллювиальные отложения, Туркестанский хребт, Чаткало-Кураминские горы, р.Сырдарья, водные источники,

Аннотация: В статье приведены сведения о физико-географических условиях и об использовании природных ресурсов Сырдарьинской области.

орошаемые земли, эфемерово-солянковая степь, орошение, земельный фонд посевные площади.

ВВЕДЕНИЕ

Сырдарьинская область расположена в центральной части Узбекистана на левом берегу реки Сырдарьи в пределах одного из крупных глинисто-солончаковой пустыни Средней Азии- Голодной степи с общей площадью около 10 тыс. км². [1]. Общая площадь самой Сырдарьинская область — 5100 км² т.е. около половины. Голодной степи находится в пределах данной области. Географическое положение области способствует развитию экономических связей, так как на севере граничит с [Мактааральским](#) и [Сарыагашским](#) районами [Южно-Казахстанской области Казахстана](#), на юге — с [Истаравшанским](#) и [Зафарабадским](#) районами [Согдийской области Таджикистана](#), на западе — с [Джизакской областью](#), на востоке — с [Ташкентской областью](#).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время в пределах области проживают около 1 млн. человек, самыми крупными городами является [Гулистан](#) (с населением 54 000 человек), [Янгиер](#), [Сырдарья](#), [Ширин](#) и [Бахт](#). В экономическом отношении занимает весьма скромное положение среди других областей Узбекистана, на долю области в формировании ВВП республики приходится всего около 2,1% , поэтому вопросы рационального использования природных ресурсов является весьма актуальной задачей.

Геологическое строение территории Сырдарьинской области определяется развитием мощной толщи (до 400м) четвертичных пролювиальных и аллювиальных отложений состоящих из песчано-глинистых пород. В южной части области преобладают пролювиальные песчано-глинистые и галечниковые отложения, связанные со сносом обломочного материала с Туркестанского хребта. В северо-восточной части территории литология четвертичных отложений связана с аккумулятивной деятельностью поверхностного стока со стороны Чаткало-Кураминских гор и прежде всего аллювиальными отложениями рек Чирчик и Ангрен, так как в раннечетвертичное время р.Сырдарья протекала значительно юго-западнее современной поймы, вдоль Сардорба-Джетысай-Арнасайского понижения. Позднее эти песчаные и гравелисто-песчаные отложения покрыты более молодыми аллювиальными отложениями р. Сырдарья.

Основная часть территории Сырдарьинской области представляет собой крупную плоскую равнину протяженностью более 150 и шириной 120 км, наклонную от предгорий Туркестанского хребта в сторону поймы р. Сырдарья и к западу в сторону Арнасайскому

понижению. Большая часть территории расположена на высотах 250-300 метров, в предгорной зоне она повышается до 650 метров.

В геоморфологическом отношении территорию Сырдарьинской области можно разделить на две части- долину реки Сырдарья в ее северной и северо-восточной части , и предгорную, покатуую равнину на юге. Самые древние поселения возникали на этой территории вдоль рек и горных ручьев (саев). В пределах области в строении долины р.Сырдарья принимают участие первая пойменная, вторая аллювиально-пролювиальная и третья пролювиально-аллювиальная террасы, а также крупные руслообразно вытянутые понижения, занимающие значительные площади. На юге окаймляется покатою предгорной волнообразной делювиально-провювиальной равниной Туркестанского хребта и конусов выноса многочисленных больших и малых рек.

Климат — типично континентальный и засушливый. Средняя температура июля 27,9°С, января — 2,1°С. Количество осадков колеблется от 130-360 мм в год на равнинах и до 440-620 мм в предгорье с чётким весенним максимумом. Зимой воздух быстро остывает и понижается до -30° (в Гулистане -35°). Иногда поздней весной и ранней осенью из-за мороза сокращается вегетационный период растений. Летом температура поднимается до 32-45°. Обычно с ноября по март дует «Бекабадский ветер» со скоростью 20-25 м/сек. (до 40 м/с в Боявутском районе). Часты горячие ветры (гармсель) иссушают почву и отрицательно сказываются на росте растений. Тёплый период составляет 247 дней, годовая сумма положительных температур — 5000-5900°С.

Реки, стекающие с Туркестанского хребта разбираются на орошение по выходе из гор. Грунтовые воды находятся на небольшой глубине.

Основным водным источником Сырдарьинской области является Сырдарья. Орошаемые земли области водой снабжаются каналами Дустлик протяженность в пределах области 76 км и обеспечивает водой около 100 тыс. га, Южно Мирзачульским каналом протяженностью 93 км, орошается 176тыс. га и через насосные станции с русло реки Сырдарья орошается 17,3 тыс. га земель.

Экономический потенциал Сырдарьинской области сформировался на основе освоения целинных земель Голодной степи и основной сферой хозяйственной деятельности является аграрное направление, в котором развиты такие отрасли, как хлопководство, зерноводство, бахчеводство и овощеводство. В последние годы развивается животноводство и птицеводство.

В 1929 г. Голодностепская система (орошаемая зона Сырдарьинской области) занимала 66,8 тыс.га, в том числе хлопчатника —37,6 тыс.га. По Узбекистанской части Голодной степи орошаемая площадь достигла 36,9 тыс. га, посевная —33,8 тыс. га, из них

под хлопчатником —21,7 тыс.га. В 1930г. магистральные ветви Голодностепского канала были расширены на пропуск расхода воды в $74\text{м}^3/\text{с}$, а также построено и отремонтировано до 250 гидротехнических сооружений на распределительной и оросительной сетях. В 1935г. фактически в Голодной степи орошалось 77,42 тыс.га, в том числе по Узбекской ССР 41,1, по Казахской – 36,3 тыс.га. 62,2% орошаемой площади было занято под хлопчатником.

Сырдарьинская область является также крупной базой производства сырья для плодоовощной перерабатывающей промышленности. Ежегодно в области выращивается более 154,6 тыс.т овощей, 187 тыс.т продукции бахчевых культур, 17 тыс. т фруктов, 7 тыс.т винограда и 24,6 тыс.т картофеля.

Общая величина орошаемых земель области настоящее время равна 292,8 тыс.га, из них незасоленные земли занимают 2,7 тыс.га (0,9%); слабозасоленные земли занимают 225,2тыс.га (76, 9%); средnezасоленные земли занимают 60,8тыс.га (20,8 %) и сильно засоленные земли занимают 4,1тыс.га(1,4%).

Наибольшее количество сильнозасоленных земель расположено в Мирзаабадском районе, а также в Хавастском районе. Незасоленные земли преобладают в Сардобинском районе, в Боявутском и в Сырдарьинском районах.

Сырдарьинская область производит 3,6 процента сельскохозяйственной продукции страны. В настоящее время объём посевных площадей составляет 250 тысяч гектаров, из которых 104,4тысячи гектара засеяны зерновыми. Остальная площадь занята подхлопок, бахчевые и овощи. Хотя основной отраслью является хлопководство, в последние годы его площади значительно сократились, и хлопком засеивается 53,1 процента всех посевных площадей области. Производство бахчевых и овощных культур считается также важной отраслью, и Сырдарьинская область занимает ведущее место среди регионов. По производству бахчевой продукции область занимает первое место в республике и производит 63,4 тыс.тонн продукции. Территория области маленькая и занимает всего лишь 1,0 % территории республики. Однако она производит 2,6 % валового внутреннего продукта, 1,3 %, валовой промышленной продукции, 3,9 % валовой сельхозпродукции [2].

По сравнению с другими областями, в Сырдарьинской области степень эффективности использования природно-экономических ресурсов очень низкая. Урожайность сельскохозяйственных посевов и продуктивность животноводства также низки. Причиной этому является то, что из-за нехватки водных ресурсов и засоленности земель ограничена возможность расширения посевных площадей, районы специализированы на той или иной отрасли без учета их природных и социально-экономических факторов. Засоленность земель, ухудшение мелиоративного состояния почв явились результатом политики монокультуры хлопчатника, в результате которой не

придавалось внимания улучшению агротехники возделывания других культур, в первую очередь, зерновых, а также выведению высокопродуктивных пород скота и т.д.

В результате агроэкономических реформ, проведенных в целях поэтапного внедрения рыночных принципов в аграрной отрасли, на сегодняшнее время фермерские хозяйства эффективно развиваются как сельскохозяйственные предприниматели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в дальнейшем необходимо совершенствовать специализацию, и в этих целях решить такие проблемы, как улучшение состояния почвы, повышению ее плодородия, охране окружающей среды, что предполагает обратить особое внимание научным исследованиям рационального использования природных ресурсов области.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Гвоздецкий Н.А.](#), Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть:.. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: [Мысль](#), 1978. — 512 с.
2. Чембарисов, Э. И. Гидрохимия орошаемых территорий (на примере Аральского моря). Ташкент: Фан, 1988. – 104 с.
3. Yunusova, G. D. (2020). AUXILIARY VERBS IN KOREAN LANGUAGE THAT MEAN COMPLETION, PRESERVATION, REPETITION, AND INTENSIFICATION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 4213-4220.
4. Mirkomil, G., Bakhtiyor, Z., & Dilfuza, I. (2020). Predicting Changes In Landscapes Around The Aydar-Arnasay Lake System. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(10), 6-12.
5. Nematov, O. (2018). Historical and religious monument of muhammad sharif (Mevlanagrekushoh). *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 7(9), 448-452.
6. Khudoyberdiyevich, D. A., & Rakhmonkulovich, N. K. (2018). The contribution of sarah sviri to the study of the scientific heritage of hakim tirmidhi. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 8(11), 60-67.